

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA‘LIM, FAN
VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SAMARQAND IQTISODIYOT VA SERVIS
INSTITUTI

«XIZMAT KO‘RSATISH SOHASINI YASHIL VA
INNOVATSION IQTISODIYOT TAMOYILLARI
ASOSIDA BARQAROR RIVOJLANTIRISH
YO‘NALISHLARI»

MAVZUSIDAGI
XALQARO ILMIIY-AMALIIY
KONFERENSIYA MATERIALLARI

TO‘PLAMI

(I QISM)

SAMARQAND

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA‘LIM, FAN
VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

SAMARQAND IQTISODIYOT VA SERVIS INSTITUTI

TAMBOV DAVLAT UNIVERSITETI

QARSHI MUXANDISLIK IQTISODIYOT INSTITUTI

**«IPAK YO‘LI» TURIZM VA MADANIY MEROS
XALQARO UNIVERSITETI**

**TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI
SAMARQAND FILIALI**

**«XIZMAT KO‘RSATISH SOHASINI YASHIL VA
INNOVATSION IQTISODIYOT TAMOYILLARI
ASOSIDA BARQAROR RIVOJLANTIRISH
YO‘NALISHLARI»**

MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA

MATERIALLARI TO‘PLAMI

(I QISM)

2026-yil 20-21-fevral kunlari

SAMARQAND – 2026

**МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ИННОВАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

САМАРКАНДСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА

ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАРШИНСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ»**

**САМАРКАНДСКИЙ ФИЛИАЛ ТАШКЕНТСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА**

**“НАПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
СФЕРЫ УСЛУГ НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ
ЗЕЛЕННОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ”**

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ

(ЧАСТЬ I)

(20-21-февраль 2026-г.)

САМАРКАНД – 2026

UO‘K: 338.2:004(082)

I-52

KBK: 65.7

Xizmat ko‘rsatish sohasini yashil va innovatsion iqtisodiyot tamoyillari asosida barqaror rivojlantirish yo‘nalishlari /xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari (I qism). 2026 йил 20-21-fevral kunlari. Samarqand, SamISI, 2026. – 274 bet.

Nashr uchun mas‘ul:

M.Q.Pardayev – iqtisod fanlari doktori, professor

Tahririyat kengashi rahbari:

M.E.Po‘latov – iqtisod fanlari doktori, professor

Tahririyat kengashi a‘zolari:

M.M.Muxammedov – iqtisod fanlari doktori, professor,

J.R.Zaynalov – iqtisod fanlari doktori, professor,

I.S.Tuxliev – iqtisod fanlari doktori, professor,

O.Murtazaev – iqtisod fanlari doktori, professor,

R.X.Ergashev – iqtisod fanlari doktori, professor,

V.I.Abdukarimov – iqtisod fanlari doktori, professor,

N.A.Ibragimov – iqtisod fanlari doktori, professor,

K.B.Urazov – iqtisod fanlari doktori, professor,

Q.J.Mirzaev – iqtisod fanlari doktori, professor,

A.Eshtaev – iqtisod fanlari doktori, professor,

S.N.Tashnazarov – iqtisod fanlari doktori, professor,

A.N.Xoliqulov – iqtisod fanlari nomzodi, professor,

D.H.Xolmamatov – iqtisod fanlari nomzodi, dotsent.

Sahifalovchi: Firdavs O‘roqov

An‘anaviy ilmiy-amaliy konferensiya materiallarida xizmatlar sohasini yashil va innovatsion iqtisodiyot tamoyillari asosida barqaror rivojlantirish muammolari va ularning yechimlari, sohaning alohida tarmoqlari samaradorligini oshirish istiqbollariga oid masalalar yoritilgan barqaror iqtisodiy rivojlanish va xizmat ko‘rsatish sohasini yashil va innovatsion iqtisodiyot tamoyillari asosida jadal rivojlantirishning nazariy va metodologik muammolari va ularni hal qilishning strategik yo‘nalishlari, kambag‘allikni qisqartirish, aholi bandligi, farovonligi, yashash darajasi va sifatini oshirish masalalari, hududlarda barqaror iqtisodiy o‘shish va aholi farovonligini oshirish jarayonida marketing va menejment imkoniyatlarini takomillashtirish masalalari, xizmat ko‘rsatish sohasini yashil va innovatsion iqtisodiyot tamoyillari asosida rivojlantirish orqali hududlarda barqaror iqtisodiy o‘shish va aholi farovonligini oshirishda investisiyalarni jalb qilish va moliyaviy munosabatlarni takomillashtirish masalalari, hududlarda barqaror iqtisodiy o‘shish va aholi farovonligini oshirishda buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit muammolarini bartaraf qilish masalalari, xizmat ko‘rsatish sohasini yashil va innovatsion iqtisodiyot tamoyillari asosida rivojlantirish orqali hududlarda barqaror iqtisodiy o‘shishni ta‘minlashda raqobatbardosh kadrlarni tayyorlashni takomillashtirish muammolarini hal qilishga qaratilgan ilmiy-nazariy va amaliy tavsiyalarga boy maqola va tezislarda o‘rin olgan.

Maqolalar mualliflar tahririda bosilmoqda. Ularda keltirilgan raqamlar, faktlar, xulosa va tavsiyalarga mualliflar mas‘ul. Ularning ayrim fikrlari tashkiliy guruh qarashlariga to‘g‘ri kelmasligi mumkin.

ISBN: 978-9910-225-40-6

© SamISI, 2026 y.

воситалари нархларини қайд этиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги буйруғи. 2020 йил 10 июнь. 3242-сон.

8. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Маҳсулот (ишлар, хизматлар)ни ишлаб чиқариш ва сотиш харажатлари таркиби ҳамда молиявий натижаларни шакллантириш тартиби тўғрисидаги Низомни тасдиқлаш ҳақида”ги Қарори. 1999 йил 5 феврал. 54-сон.

9. Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирининг “Дори воситаларини рецепт билан ва рецептсиз бериладиган дори воситалари тоифасига киритиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги буйруғи. 2023 йил 4 май. 3430-сон.

10. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Фармацевтика тармоғини жадал ривожлантиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Фармони. 2025 йил 28 январь. ПФ-13-сон.

11. Боронов, Б. (2022). МАҲСУЛОТ ТАННАРХИНИ ҲИСОБЛАШДА УМУМИШЛАБ ЧИҚАРИШ ХАРАЖАТЛАРИНИНГ ЎРНИ ВА УЛАРНИНГ ҲИСОБИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ. *Economics and Innovative Technologies*, 10(6), 31-42.

12. Боронов, Б. Ф. (2022). ЁҒ-МОЙ МАҲСУЛОТЛАРИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ХАРАЖАТЛАРИ ҲИСОБИНИНГ НАЗАРИЙ ВА МЕТОДОЛОГИК АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ. *ISSN 2181-3191 VOLUME 1, ISSUE 7 OCTOBER 2022*, 202284.

13. https://buxgalter.uz/ru/publish/doc/text207443_dori_vositalari_va_tibbiy_buyumlarni_cheklangan_ustama_bekor_qilingandan_keyin_qanday_sotish_kerak.

Qurbanov Feruz Baxramovich – Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, Turizm kafedrası, stajor-o‘qituvchisi ☎ +998934663390, Feruzbek.qurbanov@gmail.com

MILLIY IQTISODIYOTDA EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHNING INSTITUSIONAL VA IQTISODIY MEKANIZMLARI (O‘ZBEKISTON MISOLIDA)

Annotatsiya: Hududning eksport salohiyati umumiy iqtisodiy salohiyatning muhim tarkibiy qismi bo‘lib, u ishlab chiqarish imkoniyatlari, mehnat resurslari, tabiiy boyliklar, infratuzilma, investitsiyalar, ilmiy-texnik va innovatsion salohiyat bilan uzviy bog‘liq holda shakllanadi va rivojlanadi. Hududiy eksport imkoniyatlarini kengaytirishda institusional mexanizmlarning roli ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolada hudud eksport salohiyatini oshirishga xizmat qiluvchi institusional mexanizmlarning mazmuni va ahamiyati yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: eksport salohiyati, mahsulot raqobatbardoshligi, sotuvdan keyingi xizmatlar, tashqi bozor, ekzogen va endogen omillar, tashqi savdo siyosati.

Аннотация: Экспортный потенциал региона является важной составляющей общего экономического потенциала, который формируется и развивается в тесной связи с производственными возможностями, трудовыми ресурсами, природными ресурсами, инфраструктурой, инвестициями, научно-техническим и инновационным

потенциалом. Институциональные механизмы также играют важную роль в расширении региональных экспортных возможностей. В данной статье освещены содержание и значение институциональных механизмов, служащих повышению экспортного потенциала региона.

Ключевые слова: экспортный потенциал, конкурентоспособность продукции, послепродажное обслуживание, внешний рынок, экзогенные и эндогенные факторы, внешнеторговая политика.

Abstract: The export potential of the region is an important component of the overall economic potential, which is formed and developed in close connection with production capabilities, labor resources, natural resources, infrastructure, investments, scientific, technical, and innovative potential. The role of institutional mechanisms in expanding regional export opportunities is also important. This article highlights the content and significance of institutional mechanisms that serve to increase the export potential of the region.

Keywords: export potential, product competitiveness, after-sales services, foreign market, exogenous and endogenous factors, foreign trade policy.

Kirish: Hududiy eksport salohiyati murakkab iqtisodiy tizim bo‘lib, u muayyan hududning ichki va tashqi iqtisodiy faoliyatiga oid barcha tarkibiy elementlarni qamrab oladi. Hudud eksport faoliyatining samaradorligini ta‘minlash faqatgina tegishli siyosatni ishlab chiqish bilangina cheklanmay, balki uni amaliy jihatdan qo‘llab-quvvatlashni ham talab etadi. O‘zbekiston iqtisodiyotining rivojlanishi va hududlar eksport salohiyatini oshirish jarayonida markazlashgan qat‘iy boshqaruvdan iqtisodiy munosabatlar subyektlarining operatsion hamda iqtisodiy mustaqilligiga o‘tish ushbu yondashuvning dolzarbligini yanada kuchaytirdi. Shu bilan birga, hududiy eksport salohiyatini rivojlantirishda institutsional mexanizmlarning o‘rni alohida ahamiyat kasb etadi.

Mavzuning o‘rganilganligi : Iqtisodiy adabiyotlarda “eksport salohiyati” tushunchasiga nisbatan turli yondashuvlar mavjud. Jumladan, B.A. Rayzberg, L.Sh. Lozovskiy va Ye.B. Starodubsevlar eksport salohiyatini raqobatbardosh mahsulotlarni yetarli hajmda ishlab chiqarish va ularni tashqi bozorlarga chiqarish imkoniyati sifatida izohlaydilar⁶. Ushbu yondashuvda eksport salohiyati mahsulot raqobatbardoshligi hamda ishlab chiqarish ko‘lamiga bevosita bog‘liq ekanligi ta‘kidlanadi. Darhaqiqat, mahsulotning raqobatbardoshligi eksport salohiyatini belgilovchi muhim omillardan biri hisoblanadi, biroq eksport salohiyati faqat ushbu ko‘rsatkich bilan cheklanib qolmaydi.

A.A. Maltsev, Yu.A. Savinov, V.A. Oreshkin va A.A. Lebedevlar eksport salohiyatini mahsulot ishlab chiqarish, uni tashqi bozorlarga chiqarish, sotish hamda sotuvdan keyingi xizmat ko‘rsatish jarayonlarini qamrab oluvchi kompleks ko‘rsatkich sifatida talqin etadilar⁷. Ushbu yondashuvda eksport salohiyatining tashqi bozorlarda mahsulotni realizatsiya qilish va servis xizmatlari bilan uzviy bog‘liqligiga alohida e‘tibor qaratiladi, chunki eksport natijalari ko‘p jihatdan aynan sotuv hajmlari orqali namoyon bo‘ladi.

⁶ Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. М.: ИНФРА-М, 2012. 512 с.

⁷ Мальцев А.А. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации: курс лекций. Екатеринбург, 2006. 453 с.

M.E. Seyfullaeva va V.M. Kapisinlarning fikriga ko‘ra, xomashyo-resurs bazasi hamda iqtisodiyotning umumiy holati hududning ilmiy-texnik, texnologik va ijtimoiy rivojlanishini ta‘minlaydi va bu omillar o‘z navbatida eksport salohiyatini shakllantiradi⁸. Ushbu yondashuv eksport salohiyatini yanada kengroq doirada baholab, uni texnologik va ijtimoiy rivojlanish darajasi bilan bog‘laydi.

Yu. Tokarev eksport salohiyatini korxonaning eksportga mo‘ljallangan raqobatbardosh mahsulot yaratish, uni ishlab chiqarish, tashqi bozorlarga olib chiqish, foydali tarzda sotish va zarur darajada xizmat ko‘rsatishni ta‘minlash imkoniyatlarining yig‘indisi sifatida ta‘riflaydi⁹.

Yu.A. Savinov va A.Yu. Migunovlar esa eksport salohiyati tushunchasiga yanada keng va mukammal yondashib, uni eksport faoliyatida ishtirok etuvchi barcha subyektlar – milliy iqtisodiyot, tarmoqlar, sohalar, kompaniyalar va korxonalar faoliyati bilan bog‘laydilar. Ularning fikricha, eksport salohiyati nafaqat raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarish, balki ularni tashqi bozorlarda muvaffaqiyatli sotish imkoniyatlarini ham qamrab oladi. Shuningdek, mualliflar hududiy eksport salohiyatini rivojlantirishda ichki va tashqi omillar ta‘sirida shakllanadigan milliy raqobat ustunliklarini hisobga olish zarurligini ta‘kidlaydilar¹⁰.

Umuman olganda, hudud eksport salohiyati murakkab va ko‘p qirrali tushuncha bo‘lib, uning nazariy jihatlarini bo‘yicha mahalliy, MDH va xorijiy olimlar tomonidan ko‘plab ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Ushbu tadqiqotlarda hududiy eksport salohiyati hududiy korxonalarining tashqi iqtisodiy faoliyati, hudud iqtisodiyotining shakllanishi hamda iqtisodiy o‘shish jarayonlari bilan uzviy bog‘liq holda tahlil qilingan.

Hudud eksport salohiyatidan samarali foydalanish va uni rivojlantirish masalasining dolzarbligi ortib borayotganligi sababli, mazkur yo‘nalishda ilmiy izlanishlar ham faollashmoqda. Ko‘plab tadqiqotlarda hudud eksport salohiyati hududning mavjud ishlab chiqarish resurslari va mahsulotlarini tashqi bozorlarga chiqarish imkoniyatlari sifatida talqin etilgan. Jumladan, L.M. Marchenkova va I.B. Ilyuxinalar hudud eksport salohiyatini korxonalar va tarmoqlarning bozor munosabatlari sharoitida tashqi bozorlarda raqobatbardosh tovar va xizmatlarni sotish imkoniyatlari hamda eksportni tashkiliy-iqtisodiy jihatdan qo‘llab-quvvatlash tizimi bilan bog‘liq holda izohlaydilar¹¹.

Yu.V. Gaponenko o‘z ilmiy tadqiqotlarida hudud eksport salohiyatini tashqi bozorlarga yo‘naltirilgan raqobatbardosh mahsulotlarni ishlab chiqarish va realizatsiya qilish imkoniyati sifatida talqin etishni inkor etmagan holda, uni tahlil

⁸ Сейфуллаева М.Э. Капицын В.М. Экспортный потенциал российских регионов в условиях глобализации мировой экономики // Регион. 2006. № 3. С. 93 – 111

⁹ Токарев, Ю.В. Формирование и использование экспортного потенциала (на примере промышленных предприятий): автореф. дис. канд. экон. наук: 08.00.05; Казань, 1997. - 14с.

¹⁰ Савинов Ю.А., Мигунов А.Ю. Государственная финансовая поддержка экспорта в России // Российский внешнеэкономический рынок. 2008. № 5. С. 30 – 37.

¹¹ Марченкова Л. М., Илюхина И. Б. Развитие экспортного потенциала российских регионов // Экономическая среда, 2013, № 4 (6). С. 133-138.

qilish jarayonida mazkur salohiyatning ierarxik tuzilishini inobatga olish zarurligini ta’kidlaydi. Tadqiqotchining fikriga ko‘ra, hudud eksport salohiyati uch pog‘onali tizim asosida shakllanadi: birinchi pog‘onada eksport mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi korxonalar va ularning ishlab chiqarish imkoniyatlari; ikkinchi pog‘onada mahsulotni sotish hamda sotuvdan keyingi xizmat ko‘rsatish tizimi; uchinchi pog‘onada esa hududning tashqi iqtisodiy faoliyatini qamrab oluvchi kompleks mexanizm joylashadi¹².

I.N. Vasyutchenko ilmiy izlanishlarida hudud eksport salohiyatini uch asosiy tarkibiy qism orqali aniqlaydi. Birinchi tarkibiy qism iqtisodiy tizim resurslarining umumiy majmuasini, ikkinchi tarkibiy qism jahon bozorida talab mavjud bo‘lgan mahsulotlarni ishlab chiqarish imkoniyatlarini, uchinchi tarkibiy qism esa eksport infratuzilmasining rivojlanish darajasini ifodalaydi¹³. Muallif o‘z tadqiqotlari asosida hudud eksport salohiyatining shakllanishi tashkiliy-boshqaruv, kadrlar, tabiiy resurslar, bioiqlim, innovatsion, ishlab chiqarish va investitsiya salohiyatlari bilan chambarchas bog‘liq ekanligini asoslab beradi.

R.M. Pritkov va G.I. Nemirovalar o‘z ilmiy ishlarida hudud eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlarini resurs va xomashyo bazasi, ishlab chiqarish quvvatlari, mehnat resurslari, moliyaviy imkoniyatlar, iste‘mol bozori, infratuzilma, innovatsion muhit hamda institutsional omillar orqali izohlaydilar¹⁴. G.S. Svetkova va I.G. Svetkovalarning tadqiqotlarida esa hudud eksport salohiyatining shakllanishi aholining rivojlanish darajasi va hududning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotini aks ettiruvchi inson taraqqiyoti indeksi (HRI) bilan ham uzviy bog‘liqligi ko‘rsatib berilgan¹⁵.

Asosiy qism: O‘tkazilgan ilmiy tadqiqotlar natijalari shuni ko‘rsatadiki, “eksport salohiyati” murakkab va ko‘p omilli iqtisodiy kategoriya bo‘lib, u “resurslar – zaxiralar – imkoniyatlar” zanjiri orqali hududning ishlab chiqarish hamda tashqi bozorlarga mahsulot yetkazib berish imkoniyatlarining amaliy realizatsiyasi bilan bevosita bog‘liqdir.

Hudud eksport salohiyati umumiy iqtisodiy salohiyatning ajralmas tarkibiy qismi bo‘lib, ishlab chiqarish, mehnat, tabiiy resurslar, infratuzilma, investitsiya, ilmiy-texnik va innovatsion salohiyatlar bilan o‘zaro uyg‘unlikda rivojlanadi.

Eksport salohiyatini oshirish masalasini hal etish nuqtai nazaridan hududning institutsional tuzilmasini bir nechta yo‘nalishlarda tavsiflash mumkin. Mazkur tadqiqot hududiy institutlarni faqat rasmiy va norasmiy, ekzogen va endogen, siyosiy, ijtimoiy hamda iqtisodiy elementlarga ajratish bilan cheklanmaydi, balki institutlararo o‘zaro ta’sir mexanizmlarini ham hisobga oluvchi yondashuvga asoslanadi. Ye.V. Sapir va A.G. Shmuratkinalar hudud

¹² Гапоненко Ю.В. Уровень развития экспортного потенциала региона и методические аспекты его оценки // Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 10, Иннов. деят. 2013. № 2 (9) С. 16-20.

¹³ Васютченко И.Н. Система показателей оценки экспортного потенциала региона // Региональная экономика: теория и практика. 2010. № 21 (156). С. 40-46.

¹⁴ Прытков Р.М., Немирова Г.И. Формирование и развитие экспортного потенциала региона // Вестник ОГУ № 13 (132) /декабрь 2011. С. 387-393.

¹⁵ Цветкова Г. С., Цветкова И. Г. Республика Марий Эл в зеркале международных показателей // Вестник Марийского государственного университета. 2016. Т. 2. № 3 92 (7). С. 90-95.

eksport faoliyatini rivojlantirish uchun qulay muhit yaratishga qaratilgan holda hudud eksport salohiyatini oshirishning institutsional mexanizmini taklif etganlar(1-rasm).

Mualliflarning ta’kidlashicha, hududiy eksportni rivojlantirish jarayonida ma’muriy, tashkiliy hamda iqtisodiy xarakterdagi qator cheklovlar mavjud. Ushbu muammolarni bartaraf etish hudud eksport salohiyatini yuksaltirishga qaratilgan taklif etilayotgan institutsional mexanizmning asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Institutsional mexanizm hududiy darajada shakllantirilgan, strategik va taktik maqsadlarni amalga oshirish, shuningdek, dolzarb muammolarni tezkor hal etishga yo‘naltirilgan ochiq va moslashuvchan tizim sifatida qaraladi.

1-rasm. Hududning eksport salohiyatini oshirishning institutsional mexanizmi¹⁶.

Xulosa. Hududiy eksportni kengaytirishga xizmat qiluvchi institutsional mexanizm samarali faoliyat yuritishi uchun bir qator asosiy institutlarning yetarli darajada rivojlangan bo‘lishi zarur. Jumladan:

Davlat instituti – tashqi savdo siyosatini shakllantirish, eksport faoliyatini rag‘batlantirish, eksportga yo‘naltirilgan korxonalarini rivojlantirish, shuningdek, ularni qo‘llab-quvvatlovchi maxsus institutlar va tuzilmalarni tashkil etishni o‘z ichiga oladi.

Huquq instituti – eksport faoliyatini huquqiy jihatdan tartibga solish, davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash mexanizmlarini joriy etish, soliq imtiyozlari va subsidiyalarni taqdim etish bilan bog‘liq masalalarni qamrab oladi.

¹⁶ Сапир Е.В., Шмураткина А.Г. Институциональный механизм повышения экспортного потенциала региона. Проблемы экономики. 2019, 169-176

Fan instituti – jahon bozorida talab yuqori bo‘lgan raqobatbardosh mahsulotlarni yaratishga xizmat qiluvchi innovatsiyalarni ishlab chiqish, texnoparklar va ilmiy-tadqiqot markazlari tizimini shakllantirish va rivojlantirishga yo‘naltiriladi.

Ta’lim instituti – innovatsion iqtisodiyot ehtiyojlariga mos kadrlar tayyorlash, shuningdek, eksport faoliyatining o‘ziga xos jihatlarini o‘rgatishga qaratilgan ta’lim tizimini rivojlantirishni nazarda tutadi.

Biznes instituti – eksportga yo‘naltirilganlikni kuchaytirish, raqobatbardosh mahsulotlarga bo‘lgan talabni shakllantirish va tadbirkorlik faolligini oshirish bilan bog‘liq jarayonlarni o‘z ichiga oladi.

Mazkur institutlarning barchasi davlat va hududiy darajalarda samarali rivojlanishi uchun maxsus hukumat qarorlari, uzoq muddatli strategiyalar hamda maqsadli dasturlarni ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish zarur hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Васютченко И.Н. Система показателей оценки экспортного потенциала региона // Региональная экономика: теория и практика. 2010. № 21 (156). С. 40- 46.

2. Гапоненко Ю.В. Уровень развития экспортного потенциала региона и методические аспекты его оценки // Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 10, Иннов. деят. 2013. № 2 (9) С. 16-20.

3. Мальцев А.А. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации: курс лекций. Екатеринбург, 2006. 453 с.

4. Марченкова Л. М., Илюхина И. Б. Развитие экспортного потенциала российских регионов // Экономическая среда, 2013, № 4 (6). С. 133-138. [Электронный ресурс]: URL:

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2013_en.pdf

5. Николаев М.А., Махотаева М.Ю. Формирование экспортного потенциала региона. «Экономика, право и управление». 6/2017 3-11 с.

6. Прытков Р.М., Немирова Г.И. Формирование и развитие экспортного потенциала региона // Вестник ОГУ № 13 (132) /декабрь 2011. С. 387-393.

7. Савинов Ю.А., Мигунов А.Ю. Государственная финансовая поддержка экспорта в России // Российский внешнеэкономический рынок. 2008. № 5. С. 30 – 37.

8. Сапир Е.В., Шмураткина А.Г. Институциональный механизм повышения экспортного потенциала региона. Проблемы экономики. 2019, 169- 176

9. Сейфуллаева М.Э. Капицын В.М. Экспортный потенциал российских регионов в условиях глобализации мировой экономики // Регион. 2006. № 3. С. 93 – 111

10. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. М.: ИНФРА-М, 2012. 512 с.

MUNDARIJA :

I SHO‘BA. BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISH VA XIZMAT KO‘RSATISH SOHASINI YASHIL VA INNOVASION IQTISODIYOT TAMOYILLARI ASOSIDA JADAL RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY VA METODOLOGIK MUAMMOLARI VA ULARNI HAL QILISHNING STRATEGIK YO‘NALISHLARI		
Po‘latov Muxiddin Egamberdievich	RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA IQTISODIY O‘SISHNING ASOSIY YO‘NALISHLARI	4
Мамаюнус Қаршибаевич Пардаев, Бекзот Орифович Мамаюнусов	ФИРИБГАРЛИКНИНГ ОЛДИНИ ОЛИШДА АНТИПРОД УСУЛЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АФЗАЛЛИКЛАРИ	7
A.N.Xoliqulov	RAQOBATNING MOHIYATI, SHAKLLARI VA USULLARI TO‘G‘RISIDA TUSHUNCHA	11
O‘roqov Firdavs Ortiqniyoz o‘g‘li	XIZMATLAR SOHASI TARKIBIDA TIBBIY XIZMATLARNING TUTGAN O‘RNI VA AHAMIYATI	14
Shakhzoda Shukhratovna Mirzakhadjayeva	THEORETICAL INTERPRETATION OF THE CONCEPT OF POPULATION WELL-BEING AND MODERN APPROACHES	18
Худайназарова Дилноза Гафуровна	ФАРМАЦЕВТИКА КОРХОНАЛАРИДА НАРХ СИЁСАТИНИ АМАЛГА ОШИРИШНИНГ МЕЪЁРИЙ-ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ	23
Qurbanov Feruz Bahramovich	MILLIY IQTISODIYOTDA EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHNING INSTITUTSIONAL VA IQTISODIY MEХANIZMLARI (O‘ZBEKISTON MISOLIDA)	27
Абдурасулов Жамшидбек Ахмад уғли	ҚЎШИБ ЮБОРИШ ЖАРАЁНЛАРИДА КОРХОНА ФАОЛИЯТИНИ ТУГАТИШНИ ҲИСОБ ВА ҲИСОБОТДА АКС ЭТТИРИШ МАСАЛАЛАРИ	33
O‘roqov Firdavs Ortiqniyoz o‘g‘li	TIBBIY XIZMATLARNI RIVOJLANTIRISHDA IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING NAZARIY MASALALARI	38
Olim Ergashev	MINTAQADA MAXSUS IQTISODIY ZONANI TASHKIL ETISH YO‘LLARI	43

Abduraxmanova Aqida Fayzulla qizi, Sharipboyev Husanboy Marks o‘g‘li	BARQAROR RIVOJLANISHDA DAVLAT INVESTITSIYA SIYOSATINING O‘RNI	48
Rajabaliyeva Iroda Alisherovna	TRANSPORT-LOGISTIKA INFRATUZILMASINING MINTAQA IQTISODIYOTIGA TA‘SIRI	55
II SHO‘BA. XIZMAT KO‘RSATISH SOHASINI YASHIL VA INNOVATION IQTISODIYOT TAMOYILLARI ASOSIDA RIVOJLANTIRISH, KAMBAG‘ALLIKNI QISQARTIRISH, AHOLI BANDLIGI, FAROVONLIGI, YASHASH DARAJASI VA SIFATINI OSHIRISH MASALALARI		
Мамаюнус Қаршибаевич Пардаев Озода Мамаюнусова Пардаева Ботир Рахматуллаевич Пардаев	ИҚТИСОДИЁТНИНГ ТУРЛИ БОСҚИЧЛАРИДА ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНИШНИНГ МАЗМУНИ	60
Рахматulla Ergashev	QASHQADARYODA KAMBAG‘ALLIKNI QISQARTIRISH IMKONIYATLARI	65
V.V.Qarshiev	PULLIK TIBBIY XIZMATLAR BOZORIDA TASHKILOTLARNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI VA SHARTLARI	74
Xudoynazarov Faxriddin	ISLOMIY MIKROMOLIYALASHTIRISHDA HUQUQIY-INSTITUTSIONAL MUHITNING KAMBAG‘ALLIKNI QISQARTIRISHGA TA‘SIRI: KONSEPTUAL MODEL	72
Б.Каршиев	ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ НА КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ В СИСТЕМЕ ДЕТСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ	85
Насиба Акбаржановна, Усманова Акбаров Бехзод	ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ ЗЕЛЁНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ, СОКРАЩЕНИЯ БЕДНОСТИ, ПОВЫШЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, БЛАГОСОСТОЯНИЯ, УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ	90

Ermetova Iqbol Tajiboyevna	MINTAQA IQTISODIYOTINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA XIZMATLAR SOHASIDAGI KLASTERLARNI SHAKLLANTIRISHNING IJTIMOIIY-IQTISODIY ZARURIYATI	92
Irgashev Abbas Jumanazarovich	ANOR YETISHTIRISH VA SOTISHDA DAROMADLARNI BAHOLASH	97
Eshimov Sardor Tulqin o‘g‘li	SMART CITIES AND THE GREEN ECONOMY: A SUSTAINABLE URBANIZATION MODEL	101
Aliqulov Humoyun Tohir o‘g‘li	QASHQADARYO VILOYATIDA AGROTURIZM SOHASIDA AHOLI BANDLIGINI OSHIRISH	108
Irgashev Abbas Jumanazarovich	ANOR ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	112
III SHO‘BA. BARQAROR IQTISODIY O‘SISH VA HUDUDLARDA XIZMAT KO‘RSATISH SOHASINI YASHIL VA INNOVATION IQTISODIYOT TAMOYILLARI ASOSIDA JADAL RIVOJLANTIRISH ORQALI XALQARO VA ICHKI TURIZMNI RIVOJLANTIRISH TENDENSIYALARI VA ISTIQBOLLARI		
Raxmatulla Xidirovich Ergashev, Jamshid Norboyevich Uzaqov	MINTAQA ZIYORAT TURIZMINI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION VA YASHIL IQTISODIYOT TAMOYILLARINING O‘ZARO BOG‘LIQLIGI (QASHQADARYO VILOYATI MISOLIDA)	116
Д.К.Усманова	АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СФЕРЫ ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ	123
Давронова Бону Бахтиёрвна	СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ	131
Baxriddin Davlanov	MINTAQA MEHMONXONALARINING RAQOBAT USTUNLIKLARINI SHAKLLANTIRISHDA AUTSORSINGDAN SAMARALI FOYDALANISH	137
Aliqulov Humoyun Tohir o‘g‘li	AGROTURIZMNI YASHIL VA INNOVATSION IQTISODIYOT TAMOYILLARI ASOSIDA BARQAROR RIVOJLANTIRISH	141
Усманова Насиба Акбаржановна, Синько Юлианна	ВНЕДРЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ В СИСТЕМУ ГОРОДСКИХ	145

Викторовна	ТУРИСТИЧЕСКИХ СЕРВИСОВ САМАРКАНДА: ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОТОКОМ ТУРИСТОВ И СНИЖЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ	
Davlanav Bahriddin	MINTAQADA MEHMONXONALARIDA KEYTERING XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISH	149
Asror Abduvaliyev Abdusoliyevich, Qudratova Dilfuza Xujamshukur qizi, Mixliyeva E‘zoza Bekzod qizi,	XALQARO VA ICHKI TURIZMNI RIVOJLANTIRISH TENDENSIYALARI VA ISTIQBOLLARI (QASHQADARYO VA SAMARQAND HUDUDLARI MISOLIDA)	154
Давронова Бону Бахтиёрвна	СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ	161
IV SHO‘BA. XIZMAT KO‘RSATISH SOHASINI YASHIL VA INNOVASION IQTISODIYOT TAMOYILLARI ASOSIDA RIVOJLANTIRISH ORQALI HUDUDLARDA BARQAROR IQTISODIY O‘SISH VA AHOLI FAROVONLIGINI OSHIRISH JARAYONIDA MARKETING VA MENEJMENT IMKONIYATLARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI		
Tuychiyev Alisher Jurayevich	HUDUDLARNING BARQAROR IQTISODIY O‘SISHIDA LOYIHA RESURSLARINI BOSHQARISHNING O‘RNI	167
Pulatov Shahron Axmedovich	QURILISH TASHKILOTLARI FAOLIYATINING IQTISODIY ASOSLARI	174
Олтаев Шавкат Собирович	РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА АҲОЛИНИНГ МОЛИЯВИЙ САВОДХОНЛИГИ ВА УНИ ДАРАЖАСИНИ ОШИРИШНИНГ ИННОВАЦИОН ЙЎЛЛАРИ	179
Azgarov Abdumutalib Alisher o‘g‘li	DIGITAL TRANSFORMATION OF THE RESTAURANT BUSINESS: STRATEGIES FOR ADAPTING TO NEW CHALLENGES AND INTERNET MARKETING TRENDS	183

V SHO‘BA. XIZMAT KO‘RSATISH SOHASINI YASHIL VA INNOVASION IQTISODIYOT TAMOYILLARI ASOSIDA RIVOJLANTIRISH ORQALI HUDUDLARDA BARQAROR IQTISODIY O‘SISH VA AHOLI FAROVONLIGINI OSHIRISHDA INVESTISIYALARNI JALB QILISH VA MOLIYAVIY MUNOSABATLARNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI		
Исроилов Боҳодир Ибрагимович Муҳаммадиев Рамз Зоиржон ўғли	ТИББИЙ ХИЗМАТЛАР КўРСАТИШНИ МОЛИЯЛАШТИРИШНИНГ ТАШКИЛИЙ- МОЛИЯВИЙ МЕХАНИЗМЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ	190
Ermetova Iqbol Tajiboyevna	XIZMAT KO‘RSATISH SOHASIDA INVESTITSIYALARNI JALB QILISHNING XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI	197
Олим Эргашев	ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ ЖАЛБ ЭТИШ ОРҚАЛИ МАХСУС ИҚТИСОДИЙ ЗОНАЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШ	203
Gadayev Jaxongir Muhammadi o‘g‘li	ISLOMIY MOLIYA TIZIMIDA TAKAFUL SUG‘URTASINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH MEKANIZMLARI (O‘ZBEKISTON TAJRIBASI)	210
VI SHO‘BA. XIZMAT KO‘RSATISH SOHASINI YASHIL VA INNOVASION IQTISODIYOT TAMOYILLARI ASOSIDA RIVOJLANTIRISH ORQALI HUDUDLARDA BARQAROR IQTISODIY O‘SISH VA AHOLI FAROVONLIGINI OSHIRISHDA BUXGALTERIYA HISOB, IQTISODIY TAHLIL VA AUDIT MUAMMOLARINI BARTARAF QILISH MASALALARI		
Мамаюнус Қаршибаевич Пардаев Озода Мамаюнусова Пардаева Тўлқин Исматулло ўғли Яхяев	БИЗНЕС-ТАҲЛИЛНИНГ ЮЗАГА КЕЛИШИ ВА УНИНГ МАЗМУНИ	215
А.Н.Холиқулов	РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА ХИЗМАТ КўРСАТИШ КОРХОНАЛАРИ САМАРАДОРЛИГИНИ ИФОДАЛОВЧИ КўРСАТКИЧЛАР ВА УЛАРНИНГ ТАҲЛИЛИ	223
Imamova Nasiba Muzafarovna	IFRS S1 ASOSIDA BARQARORLIK AXBOROTLARINING MOLIYAVIY HISOBOT TIZIMIGA INTEGRATSIYASI	229

Абдурасулов Жамшидбек Ахмад уғли	КОРХОНАЛАРНИ ҚЎШИБ ЮБОРИШ ЖАРАЁНИДА КОРХОНА ФАОЛИЯТИНИ ТУГАТИШНИ БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ ВА ҲИСОБОТИДА АКС ЭТТИРИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ	235
А.Н.Холиқулов	САВДО КОРХОНАЛАРИ РАҚОБАТБАРДОШЛИГИНИ ОШИРИШ ВА СОТИШ ТАРМОҒИНИ ШАКЛЛАНТИРУВЧИ ОМИЛЛАР	240
Djumayeva Guzal Axtamovna	YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA YASHIL IJARA HISOBINING ANAMIYATI	244
Мамаюнус Қаршибаевич Пардаев Хонкул Қахарович Самаров Обид Мамаюнусович Пардаев	БИЗНЕС-ТАҲЛИЛ – ТАҲЛИЛИЙ ИШЛАРНИНГ ЯНГИ ЙЎНАЛИШИ	247
VII SHO‘BA. XIZMAT KO‘RSATISH SOHASINI YASHIL VA INNOVASION IQTISODIYOT TAMOYILLARI ASOSIDA RIVOJLANTIRISH ORQALI HUDUDLARDA BARQAROR IQTISODIY O‘SISHNI TA‘MINLASHDA RAQOBATBARDOSH KADRLARNI TAYYORLASHNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI		
Nasiba Ergasheva	МАКТАБГАЧА ТА‘ЛИМ ТАШКИЛОТЛАРИДА AUTSORSING XIZMATLARI SIFATINI BAHOLASH	254
Kobilova Shozoda Timurovna	TADBIRKORLIK UNIVERSITETLARIDA INNOVATSION TA‘LIM MODELI	260

**«XIZMAT KO‘RSATISH SOHASINI YASHIL VA
INNOVATSION IQTISODIYOT TAMOYILLARI ASOSIDA
BARQAROR RIVOJLANTIRISH YO‘NALISHLARI»**

**MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA
MATERIALLARI TO‘PLAMI**

2026-yil 20-21-fevral kunlari

**“STAP-SEL” MChJ. nashriyoti.
Samarqand - 2026.**

ISBN: 978-9910-225-40-6

Tasdiqnona № 033337 (27.07.2022)
© “STAP-SEL” MChJ. nashriyoti,
Samarqand-2026

**Qog‘oz bichimi A5, 60x84¹/₁₆, Ofset qog‘oz.
“Times New Roman” garnituras.
Nashr bosma tabog‘i 15,62
Buyurtma № 0009A/26. Adadi 25 nusxa**

**Samarqand iqtisodiyot va servis institutining
matbaa bo‘limida chop etildi.**

LICENSE № 025316.

REESTR № X-119112.

Manzil: Samarqand shahar, Shoxrux ko‘chasi 60-uy.